

TARIX DARSLARIDA ZAMONAVIY INTERFAOL, QIZIQARLI O'YIN USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Shaymardanov Nodir Quchqorovich

Qashqadaryo viloyati Muborak tuman

17-maktab o'quv tarbiyaviy ishlari bo'yicha direktor

o'rinbosari Tarix fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada tarix darslarida zamonaviy interfaol, qiziqarli o'yinlar usullardan foydalanishning ahamiyati va izlanuvchan pedagog o'qituvchi darslarda *“Ortiqchasini top”*, *“Begona so'zni top”*, *“Kim chaqqon?”*, *“Blits-so'rov”*, *“Rost-yolg'on”*, *“Bilmaganingni o'rgan, o'rganganingni –o'rgat”*, *“Klaster”*, *“Aqliy hujum”*, *“Venn diagrammasi”*, FSMU, *“Kichik guruhlarda ishlash”*, *“Xotira mashqi”*, *“Debatlar”*, *“Ta'rif egasini toping”*, *“Zanjirli savol-javob”* kabi zamonaviy interfaol usullaridan foydalanish kabi fikrlar yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR:

“Kim chaqqon?”, tarix, qiziqarli o'yinli, *“Blits-so'rov”*, *“Rost-yolg'on”*, *“Bilmaganingni o'rgan, o'rganganingni –o'rgat”*, *“Klaster”*, *“Aqliy hujum”*, *“Venn diagrammasi”*, FSMU, *“Kichik guruhlarda ishlash”*, *“Xotira mashqi”*, *“Debatlar”*, *“Ta'rif egasini toping”*, *“Zanjirli savol-javob”*.

KIRISH

Keyingi yillarda mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlarning asosini jahon ta'limi standartlariga javob bera oladigan ilg'or tajribalarni ommalashtirish hamda ta'lim-tarbiya jarayonida kam jismoniy kuch sarflab, yuqori samaradorlikka erishish yo'lida amaliy faoliyat olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari oldida turgan eng muhim va dolzarb vazifa

o'quvchilarning ilm olishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, ularning tasavvurlarini kengaytirishdan iborat. Ana shu ishni amalga oshirish uchun bugungi kungacha bir qator tadbirlar bajarildiki, natijada umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi ta'lim samaradorligining muvaffaqiyatiga zamin yaratildi. Dars samaradorligining muhim shartlaridan biri bu - o'qituvchi va o'quvchilarning haqiqatni birgalikda izlashi va o'quvchilarning butun dars jarayonida faol ishtirok etishidir. Albatta, bu o'rinda o'qituvchiga yangi pedagogik texnologiyalar qo'l kelishi amaliyot ko'rsatib turibdi.

Har bir yurtning buguni va kelajagi tom ma'noda, mamlakat ta'lim tizimining qay darajada rivoj topgani bilan belgilanadi. Zero, Vatan taraqqiyoti, millat istiqboli shu zaminda voyaga yetayotgan o'g'il-qizlar kamoli bilan chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimidagi eng muhim vazifalardan biri ta'lim sifati va mazmunini yangi bosqichga ko'tarish, ma'naviy jihatdan barkamol, axloqan pok, shaxsiy va kasbiy fazilatlarga boy, mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, faol yoshlarni shakllantirish, o'qituvchilarning bilimi va kasbiy mahoratini rivojlantirish, ularga amaliy metodik yordam berish, xususan, yosh o'qituvchilarning tanlagan kasbiga nisbatan ishtiyoqini oshirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishdir. O'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishi, yangiliklarni ko'ra bilishi, fan-texnika yutuqlarini amalda qo'llashni o'rganish, o'quv dargohida "o'qish, o'rganish va amalda qo'llash, natijalarni tahlil qilib, yanada samaraliroq ishlash" muhitini yaratib, yangi zamonaviy metodlarni izlab topish yo'lida tinmay mehnat qilish bugungi kun pedagoglari oldidagi katta vazifadir. Darslarni iloji boricha qiziqarli va samarali bo'lishi uchun o'qituvchi doim izlanishda, yangiliklar yaratishda, o'quvchi tafakkurida mavjud yashirin imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish uchun, eng avvalo, mahorat sohibi, o'quvchi qalbini teran tushunadigan ruhshunos, xalq pedagogikasi va zamonaviy o'qitish uslublaridan xabardor mutaxassis bo'lishi, mahalliy imkoniyatlardan kelib chiqib ishlashi lozim.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Izlanuvchan pedagog o'qituvchi darslarda "*Ortiqchasini top*", "*Begona so'zni top*", "*Kim chaqqon?*", "*Blits-so'rov*", "*Rost-yolg'on*", "*Bilmaganingni o'rgan, o'rganganingni - o'rgat*", "*Klaster*", "*Aqliy hujum*", "*Venn diagrammasi*", FSMU, "*Kichik guruhlarda*

ishlash”, “Xotira mashqi”, “Debatlar”, “Ta’rif egasini toping”, “Zanjirli savol-javob” kabi zamonaviy interfaol usullaridan foydalanadi va bu usullar o’quvchilarni chuqur bilim egallashiga hissa qo’shmoqda. Darslarni ko’rgazmali tashkil etish o’quvchilar bilimini yanada mustahkamlashga omil bo’ladi. O’quvchi o’rganayotgan materialni ko’rgazmali tashkil etilishi 70-90% ni o’zlashtirishga erishiladi.

Shu bois ham o’qituvchi darslarni AKT dan foydalanib, turli qo’lda yasalgan ko’rgazmalar asosida o’tishga harakat qiladi. Xalqimizda “Beshikdan qabrgacha ilm izla” degan naql bor, o’qituvchi xalqi bir daqiqa ham izlanishdan va o’qishdan to’xtamasligi lozim. O’quv rejalarini, to’garaklar uchun, uslubiy birlashma faoliyati uchun ish rejalarini, iqtidorli o’quvchilar bilan ishlash rejalarini va unga kerakli bo’lgan metodik tavsiyalarni va darslar uchun qo’shimcha ma’lumotlarni ziyonet.uz, uzedu.uz, kitob.uz, ziyouz.uz, ijod.uz, multimedia.uz, rtm.uz kabi saytlardan muntazam olib o’z pedagogik faoliyatiga moslab kelmoqda. Eng faol o’qituvchilarning ishlarini o’rganib, maktabda tashkil etilgan o’quv kurslarida, metod birlashma yig’ilishlarida ularning ijodiy-taqdimoti o’tkazilib kelinmoqda. Ayniqsa, fan oyliklarini tashkil qilishda haftaliklar, turli kechalar tashkil etilib, “Eng faol o’quvchi”, “ Eng namunaviy ochiq dars”, “Qo’lda yasalgan ko’rgazmali-qurollar” ko’rgazmalari tashkil etilib kelinmoqda.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko’tarishga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo’llanilgan mashg’ulotlar o’quvchilar egallayotgan bilimlarni o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O’qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo’naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o’quv jarayonida o’quvchi asosiy figuraga aylanadi.

Pedagog-olimlarning yillar davomida ta’lim tizimida «Nega o’qitamiz?» «Nimani o’qitamiz» «Qanday o’qitamiz?» savollariga javob izlash bilan bir qatorda «Qanday qilib samarali va natijali o’qitish mumkin?» – degan savoliga ham javob qidirdilar.

Bu esa, olim va amaliyotchilarni o'quv jarayonini texnologiyalashtirishga, ya'ni o'qitishni ishlab-chiqarishga oid aniq kafolatlangan natija beradigan texnologik jarayonga aylantirishga urinib ko'rish mumkin, degan fikrga olib keldi. Bunday fikrning tug'ilishi pedagogika fanida yangi pedagogik texnologiya yo'nalishini yuzaga keltirdi. Bugungi kunda ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchi, zamonaviy metodlar shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida. «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Ikkinchi, zamonaviy metodlar o'quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchi, zamonaviy metodlar o'qituvchini ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To'rtinchi, zamonaviy metodlar yangi vositalar va axborot usullarini qo'llashga asoslanganligi sababli, ularning qo'llanilishi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» talablarini amalga oshirishni ta'minlaydi.

Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari – interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Zamonaviy metodlar va ularning ta'limda qo'llanilishiga oid bilimlar, tajriba o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Zamonaviy metodlarda pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi. Bugun ta'lim tizimida interfaol, pedagogik texnologiya, texnologiya, innovatsiya kabi tushunchalarni qo'llab kelmoqdamiz. Demak, bular qanday tushunchalar ekan? Yosh pedagoglarga esa biz bu so'zlarning ma'nosini sharhlab o'tamiz:

Innovatsiya – ingliz tilidan «innovation» – yangilik kiritish, yangilash, yangilanish.

Texnologiya – bu o‘quv jarayonini to‘liqligicha egallovchi loyiha, yaxlitlik, natija.

Pedagogik texnologiya – bu o‘quv jarayonini inson va texnik imkoniyatlarni hisobga olgan holda aniq maqsad, natijaga yo‘naltirilgan jarayon.

«Interfaol» («interaktiv») – inglizcha so‘z bo‘lib, «interact» – «inter» – bu «o‘zaro» «act» – bu «harakat qilmoq», umumlashtirganda esa «Interfaol» – «o‘zaro harakat qilmoq» ma’nosini anglatadi. Interaction – hamkorlikni (boshqalar bilan) bildiradi.

Tarix darslarini interfaol o‘tilishiga oid texnologik xarita va dars ishlanmalarini tuzish bo‘yicha tavsiyalar.

MAVZU	Andijon qo‘zg‘oloni
Maqsad, vazifalar	<p>Maqsad: O'quvchilarga 1898 yil Andijonda bo'lib o'tgan qo'zg'olon to'g'risida bilimlar berish</p> <p>Vazifalar: - o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otish, ularda mavzu asosida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish va kengaytirish. - mavzuga oid tarqatilgan materiallarni o'quvchilar tomonidan yakka va guruh holatida o'zlashtirib olishlari hamda suhbat munozara orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o'zlashtirilganligini nazorat qilish, ularni bilimini baholash.</p>
O'quv jarayonining mazmuni	1898 yil Andijonda bo‘lib o‘tgan qo‘zg‘olon, uning boshlig‘i Dukchi eshon haqida, qo‘zg‘olonning ahamiyati haqida bilimlar berish
O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi	<p>Uslub: Og'zaki bayon qilish, "Beshta to'g'ri, bitta noto'g'ri" o'yini</p> <p>"Blits oyin", "Tushunchalar mazmuni" texnologiyalari.</p> <p>Shakl: suhbat-munozara, amaliy mashg'ulot, kichik guruhlar va jamoada ishlash.</p> <p>Vosita: Tarqatma materiallar: matnlar, rasmlar.</p> <p>Usul: Tayyor yozma materiallar va chizmalar asosida.</p>

	<p>Nazorat: Og'zaki nazorat, savol-javoblar, kuzatish, o'z-o'zini nazorat qilish.</p> <p>Baholash: Rag'batlantirish, 5 balli tizim asosida baholash.</p>
Kutiladigan natijalar	<p>O'qituvchi: mavzuni qisqa vaqt ichida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishiga erishadi, o'quvchilar faolligini oshiradi.</p> <p>O'quvchilarda darsga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Bir mashg'ulot jarayonida o'quvchilarni baholaydi. O'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishadi. O'quvchilar tomonidan yozma axborotni mustaqil o'rganish, uni xotirada saqlash, boshqalarga yetkazish, savol berish va savollarga javob berishga o'rgatadi.</p> <p>O'quvchi: Yangi bilimlarni egallaydi. Yakka holda va guruh bo'lib ishlashni o'rganadi. Nutqi rivojlanadi va eslab qolish qobiliyati kuchayadi, o'z-o'zini nazorat qilishni o'rganadi, qisqa vaqt ichida ko'p ma'lumotga ega bo'ladi va baholay oladi.</p>
Kelgusidagi rejalar (tahlil, o'zgarishlar)	<p>O'qituvchi: Yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va darsda tatbiq etish, takomillashtirish. O'z ustida ishlash, mavzuni hayotiy voqealar bilan bog'lash. Pedagogik mahoratni oshirish.</p> <p>O'quvchi: matn bilan mustaqil ishlashni o'rganadi. O'z fikrini ravon bayon qila oladi. Shu mavzu asosida qo'shimcha materiallar topadi, ulami o'rganadi. O'z fikri va guruh fikrini tahlil qilib bir yechimga kelish malakasini hosil qiladi.</p>

DARSNING BLOK CHIZMASI

	Dars bosqichlari	Vahti
	Tashkiliy qism	3 minut
	O'tilgan mavzuni takrorlash	12 minut
	Yangi mavzuni guruhlar bilan ishlash	15 minut
	Yangi mavzuni mustahkamlash	10 minut
	Baholash	3 minut
	Uyga vazifa	2 minut

Har bir texnologiya biron bir g'oyani, ilmiy fikr yoki nazariyani amaliyotda hayotga tadbiq etib uni amalga oshirishga yo'naltirilgan, shu bois pedagogik texnologiya fan va amaliyot oralig'idagi o'rinni egallaydi. Shunday ekan, u yoki bu zamonaviy metodni amaliyotga yoki o'quv jarayoniga qo'llashdan avval uning barcha xususiyatlari va imkoniyatlarini (nimaga yo'naltirilgan, nima maqsadda qo'llanilayapti, qaysi pedagogik konsepsiyaga mos keladi, muayyan bir sharoitda qanday vazifalarni yechishga yordam beradi va h.k.) o'rganib chiqib keyin uni qo'llash kerak. Maktablarda o'qitilayotgan ijtimoiy,shu jumladan tarix fani o'zida oliyjanob fazilatlarni mujassamlashtirilgan insonni tarbiyalashda benihoya ahamiyat kasb etadi. Maktabda o'quvchi kishilik jamiyati bosib o'tgan yo'lni,ularning chet el bosqinchilariga qarshi,o'z ozodligi va baxt-saodati, porloq kelajagi uchun olib borgan kurashlari haqidagi asosiy ma'lumotlarni tarix darslaridan bilib oladi.Shu bilan birga tarix darslari o'quvchining hozirgi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni to'g'ri anglashga yordamlashadi.

Masalan:

T.A.R.I.X.”-bu usul quyidagi jadval asosida to'ldiriladigan jamoa o'yinli usulidir. Ya'ni “**T.A.R.I.X.**” usuli quyidagi so'zlarning bosh harflaridan olingan bo'lib, **T**-test savollar, **A**-anagrammalar,**R**-raqamlardagi voqealar, **I**-ikki tarixiy jarayonni solishtirish, **X**-xulosa kabi qismlardan iborat bo'lib,bu jadvalni guruh bilan birgalikda to'ldirish orqali o'quvchilar mavzuning asosiy mazmuni keltirib chiqarishadi.

Tarix	Shartlari	Izoh	Ball
T	Test savoli	Mavzu bo'yicha 5 ta test savollari yozib qo'yiladi. Har bir savolga to'g'ri javob uchun 1 balldan qo'yiladi.To'plagan ball “Ballar” qismiga qo'yiladi.	5 ball

A	Anagramma	Mavzu boyicha anagramma beriladi. Anagramma topilib,shu anagrammadagi so'zga ta'rif beriladi. Anagramma uchun 5 ball beriladi. To'plagan ball "Ballar" qismiga qo'yiladi. <ul style="list-style-type: none">ANQARA GANJI-Javob:"Anqara jangi"	5 ball
R	Raqamdagi voqealar	Mavzu bo'yicha tarixiy raqamlardan 5-ta beriladi va bunga o'quvchi shu tarixiy sanada qanday voqea bo'lib o'tganini shu tarixiy sananing to'g'risiga yozib qo'yadi.Har bir to'g'ri javob uchun 1 ball dan qo'yiladi. To'plagan ball "Ballar" qismiga qo'yiladi. <ul style="list-style-type: none">1336-yil- A.Temur tavallud topgan yil.1370-yil-A.Temur Movarounnahr amiri va hakoza	5 ball
I	Ikki tarixiy jarayonni solishtirish	Ikki tarixiy shaxs ,tarixiy obida yoki voqea beriladi,Ushbu ikki jarayonni o'quvchi bir-biridan farq jihatlarini taqqoslab solishtiradi va to'g'ri javob uchun 5 ball beriladi. To'plagan ball "Ballar" qismiga qo'yiladi. A.Temur-..... Chingizxon-.....	5 ball
X	Xulosa	Mavzuning eng asosiy mazmuni yoziladi.Javob uchun 5 ball beriladi. Eng so'nggi natija baliga qarab rag'bat yoki tanbeh beriladi.Masalan:20-25 ballgacha-tasanno, 15-20-ballgacha ofarin,10-15-ballgacha yaxshi, 5-10-ballgacha qoniqarli,0-4 ballga qoniqarsiz.	5 ball

XULOSA

Bizga ma'lumki tarix-juda qadimiy fanlardan biri hisoblanadi.Tarix fanini kelajakni ko'rsatuvchi „Ko'zgu" desak bo'ladi va bu ko'zguga qarab har qanday inson,jamiyat, xalq o'z kelajagini belgilab olishi mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin egallashi onson kechgani yo'q. Shuning uchun tarixni o'qitish jarayonida o'quvchilar bugungi kunning qadriga yetishini, o'tmishda yo'l qo'yilgan xatolarni takrorlamaslikni, o'tmishdagi xatolardan xulosa chiqarib olishini o'rgatish lozimdir. Qolaversa maktabda tarix fanini o'qitish orqali o'quvchilarda o'zlari mustaqil va ijodiy

fiklashini rivojlantirishga , miliy ong va tafakkurni o'stirishga , eng asosiysi ma'naviy barkamol shaxsni , haqiqiy vatanparvar insonni tarbiyalab voyaga yetkazishga ahamiyat berish lozim .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «O'zbekiston tarixi» dasturi. Toshkent. 1980-1990.
2. www. ziyonet. Uz
3. Nurg'oziyev Sh.X. - Do'stlik TXTMFMT va TEB ga qarashli 10-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi